

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ**Турсынбаева Гулайым Сабит кызы**

Аннотация: Разработать метод флуоресцентной диагностики с применением лазерного излучения в зеленом и красном диапазоне спектра для возбуждения фотосенсибилизаторов хлоринового ряда при фотодинамической терапии кожи лица.

Ключевые слова: фотосенсибилизатор, фотодинамическая терапия, флуоресцентная диагностика, хлорин еб.

ВВЕДЕНИЕ. Флуоресцентная диагностика (ФД) и фотодинамическая терапия (ФДТ) - современные, динамично развивающиеся методы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Метод ФДТ основан на избирательном накоплении фотосенсибилизатора в опухолевой ткани, который при локальном воздействии света с длиной волны, соответствующей максимуму его поглощения, способен генерировать цитотоксические агенты, вызывающие гибель опухолевых клеток [1].

Обе технологии основаны на свойстве лекарств, называемых фотосенсибилизаторами, избирательно накапливать и сохранять высокие концентрации в опухолевых тканях. Флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия сопровождаются облучением опухолевых тканей, накопивших фотосенсибилизатор, лазерным излучением с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения фотосенсибилизатора [1]. Фотодинамическая терапия - это высокоэффективный органосохраняющий метод лечения с хорошими косметическими результатами. Отсутствие негативного воздействия на иммунную систему и побочных эффектов, позволяет применять его пациентам пожилого возраста и пациентам с тяжелой сопутствующей патологией [2].

Для проведения ФД и ФДТ используются источники лазерного или светодиодного излучения, спектрометры для регистрации флуоресценции. Длина волны излучения должна попадать в полосу поглощения фотосенсибилизатора. Для регистрации флуоресценции используются спектрометры, а также видео-флуоресцентное оборудование.

Фотосенсибилизаторы. Фотосенсибилизатор (ФС) - это вещество, повышающее светочувствительность тканей. На сегодняшний день существует множество различных фотосенсибилизаторов для ФДТ и ФД, по химическим свойствам они делятся на две большие группы: природные (на основе порфирина: производные гематопорфирина, производные бензопорфирина, тексаферина; на основе хлорофилла: хлорины, пурпурины, бактериохлорины) и синтетические красители (фталоцианины, нафталоцианины) [3].

Выбор фотосенсибилизатора связан с глубиной фотодинамического терапевтического эффекта, который зависит от пика поглощения излучения. Фотосенсибилизаторы отличаются друг от друга диапазоном длин волн, локализацией накопления в опухолевых структурах и клетках. Наибольшую глубину фотодинамического воздействия могут обеспечить фотосенсибилизаторы с максимумом поглощения более 770 нм [3].

Применения ФДТ в косметологии. ФДТ - это метод фототерапии, в котором используются фотосенсибилизаторы, свет и кислород. Это альтернативное лечение предраковых и раковых заболеваний кожи. Его преимущества - неинвазивность, отсутствие системной светочувствительности. Пациенты отдают предпочтение этому виду терапии благодаря хорошему косметическому эффекту, отсутствию рубцов после лечения. Основными показаниями к применению ФДТ являются актинический кератоз (АК), базальноклеточный рак кожи (БКК) и др. В настоящее время список показаний расширяется. ФДТ также используется в косметологии для фотоомоложения кожи. Ниже приведены основные препараты, применяемые для ФДТ кожи лица, характеристики лазерного излучения и методы омоложения [4]

Материалы и методы. *Спектрально-флуоресцентная диагностика и*

фотодинамическая терапия. Методам фотодинамической терапии (ФДТ) и флуоресцентной диагностики (ФД) посвящено множество научных исследований [5]. Интерес к этой области науки обусловлен широкими возможностями использования методов ФД в диагностике и ФДТ при лечении онкологических заболеваний. Кроме того, в последнее время появились обнадеживающие результаты исследований в других областях медицины (сосудистые, кожные, некоторые инфекционные заболевания, офтальмологические заболевания - старческая дегенерация желтого пятна с неоваскуляризацией, глаукома и т.д.). Термин PDT возник для обозначения воздействия света на биологическую ткань. Обязательным условием наличия фотодинамического эффекта является наличие в биологической ткани фотосенсибилизатора (ФС), свойства которого во многом определяют успех фотодинамической процедуры.

Для регистрации спектрального сигнала использовался лазерный анализатор спектра ЛЕСА-01-БИОСПЕК. Для регистрации и анализа спектральных зависимостей использовалась программа Uno Momento (ООО «БИОСПЭК») с дополнительными функциями учета поглощающих и рассеивающих свойств, разработанными в результате данного исследования [6]. Схема портативной спектроскопической системы представлена (рисунок 1). Установка для флуоресцентных исследований методом обратного светорассеяния состоит из спектрометра, источника света с фокусирующей оптикой (галогенная лампа при измерении спектра поглощения и лазер в случае исследовании флуоресценции), портативный компьютер, программу для хранения и обработки спектров UnoMomento-БИОСПЕК, гибкий оптический катетер, состоящий из передающего лазерное излучение световода в центре и расположенных вокруг него шести оптических волокон, принимающих рассеянное лазерное излучение и флуоресценцию.

Рис 1. Схематическое устройство портативной системы ЛЭСА-01

Светодиодная система облучателя предназначалась для использования вместе с фотосенсибилизатором Себ. Она состояла из 36 узкоспектральных светодиодов с длиной волны излучения 660 нм и полушириной 22 нм (рисунок 2). Выбор спектральных характеристик излучателя производился исходя из соответствия максимуму поглощения Себ в красной области спектра (max= 668 нм).

Рис 2. Изображение экспериментального светодиодного облучателя для ФДТ в конфигурации с 36 узкоспектральными светодиодами с длиной волны излучения 660 нм.

Среди ФС второго поколения известны и широко применяются в практике производные хлорофилла а Радахлорин (Рада-Фарма, Россия) и Фотодитазин (ООО «Вета-Гранд», Россия), Фотолон (РУП «Белмедпрепараты», Белоруссия), Фоскан («Biolitec AG», Германия).

Механизм действия Себ больше зависит от накопления препарата в сосудистой сети, а не в опухолевой ткани, т.е. его эффективность объясняется главным образом разрушением сосудистой системы новообразований с помощью ФДТ. Себ имеет интенсивную полосу поглощения между 640 и 680 нм с максимумом примерно 660 нм и интенсивную флуоресценцию в диапазоне от 640 до 700 нм (рисунок 3).

Рис 3. Спектры поглощения и флуоресценции хлорофилла а в этаноле.

В данном исследовании использовался коммерчески доступный препарат: **Фотодитазин**. Фотодитазин (Fotoditazin) разработан в компании ООО «Вета-Гранд». Он представляет собой ди-N-метилглюкаминную соль хлорофилла а и является производным хлорофилла а. Фотодитазин получают из биомассы микроводоросли *Spirulina platensis* с выходом хлорофилла а в количестве не менее 98 %.

Результаты исследований. В качестве ФС использовался предварительно подготовленный 0,125% раствор Себ. Данный раствор состоял из двух

компонент: Фотодитазина (“Вета-Гранд”, Россия) и Блефарогеля 1 (“ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА”, Россия). Следующие компоненты раствора последовательно смешивались до образования однородной консистенции: 0.5 мл Фотодитазина и 1.5 мл Блефарогеля, активным веществом которого является гиалуроновая кислота.

Данное исследование проводилось на коже лица пациента с возрастом 68 лет. Перед началом проведения процедуры ФД и ФДТ на коже лица были выделены зоны, в пределах которых проводилась процедура спектрально-флуоресцентной диагностики (рисунок 4).

Рис.4. Зоны кожи лица в которых проводилась спектрально-флуоресцентная диагностика и их обозначения

Для проведения спектрально-флуоресцентной ФД использовалось следующее оборудование:

1. Установка лазерная электронно-спектральная ЛЭСА-01-БИОСПЕК; оптический фильтр ЗП-633.
2. Y-образный оптоволоконный катетер (количество волокон 6+1);
3. Источники лазерного излучения с длинами волн 632.8 и 532 нм.

Для проведения ФДТ применялось следующее оборудование:

1. Светодиодная система с длиной волны излучения 660 нм и выходной мощностью 14 Вт;
2. Полупроводниковый источник лазерного излучения с длиной волны 660 нм и выходной мощностью 0.3 Вт;
3. Торцевое волокно TF-D600.

Параметры ФДТ. Общая световая доза (плотность энергии) при воздействии светодиодной системой на кожу лица составляла 60 Дж/см², плотность мощности на поверхности кожи 80 мВт/см², время облучения 15 минут. Общая световая доза (плотность энергии) при воздействии светодиодной системой на крылья носа составляла 20 Дж/см², плотность мощности на поверхности кожи 80 мВт/см², время облучения 2 минуты.

Визуальная оценка кожи лица после ФДТ. В процессе фотоомоложения кожи лица, проводилась фиксация изображений областей кожи, которые подвергались фотодинамическому воздействию. Изображения были получены в одинаковых световых условиях. Представлены изображения различных участков лица пациента до и сразу после ФДТ с применением раствора Себ на основе Блефарогеля (рисунок 5).

Рис.5. Изображения кожи лица. **а.** До ФДТ; **б.** Спустя 3 дня после ФДТ

Заключение. В результате проведенной работы разработан метод спектрально-флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии с целью фотоомоложения кожи лица человека посредством применения фотосенсибилизатора Себ.

Проведение сравнительной оценки распределения коэффициента контрастности кожи лица при применении гелевых форм Себ с ДМСО и Блефарогелем выявило, что наибольшее значение коэффициента контрастности наблюдается в случае применения раствора Себ на основе Блефарогеля.

В процессе проведения процедуры фотоомоложения не было выявлено актинического кератоза кожи с учетом продолжительного пребывания на свету на следующее утро после фотодинамического воздействия. Спустя 5 дней после первой процедуры ФДТ отмечено общее улучшение состояния кожи.

Список использованной литературы

1. Шилягина Н. Ю. Исследование тетраарилтетрацианопорфиразинов в качестве потенциальных фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики : дис. – Воронеж : Шилягина Наталья Юриевна, 2014.
2. Описание методов ФДТ и ФД 2015 г. \ “ФГУП «Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей»” (<http://pdt.niopik.ru/methods/>)
3. Allison R. R. et al. Photosensitizers in clinical PDT //Photodiagnosis and photodynamic therapy. – 2004. – Т. 1. – №. 1. – С. 27-42.
4. Лотти Т. и др. Применение местной фотодинамической терапии в дерматологии //Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2008. – №. 4. – С. 55-58.

5. Лощенов В. Б. и др. Аппаратурное и инструментальное обеспечение флюоресцентной диагностики и фотодинамической терапии //Biomedical photonics. – 2013. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-25.

6. Савельева Т. А. Комбинированный спектроскопический метод исследования сильнорассеивающих биологических сред : дис. – Институт общей физики им. АМ Прохорова Российской академии наук, 2013.